

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

AĞILLI ELEKTRİK STANSİYALARI VƏ AĞILLI ŞƏBƏKƏLƏR

Rzayeva (Novruzova) Sevinc Yaqub qızı

<http://orcid.org/0009-0002-7335-5446>

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan

sevincnovruzova@ndu.edu.az

sevincrzayeva1969@gmail.com

Xülasə: Məqalədə süni intellektlə çalışan texnologiyalarının müxtəlif sənaye və istehsalat sahələrinə tətbiq edilməsinin üstünlüklərindən bəhs olunur. Həmçinin qeyd edilir ki, süni intellekt texnologiyaları digər sahələrdə olduğu kimi olduğu energetika sektorunun inkişafına da müsbət təsir göstərəcəkdir. Enerji sektorunun inkişafının yeni səviyyəsi üçün energetika sistemindəki bütün problemlərin aradan qaldırılması “ağıllı elektrik stansiyası və şəbəkəsi” vasitəsilə həll ediləcəkdir. Bu məqalədə həm də “ağıllı elektrik stansiyası” və “ağıllı şəbəkələr” sisteminin əhəmiyyətindən və bu sistem vasitəsilə enerji sisteminin səmərəli şəkildə idarə olunmasından bəhs edilir. Qeyd edilmişdir ki, Ağıllı Elektrik Şəbəkəsi etibarlı, qənaətcil və dayanıqlı enerji təminatında ona qoşulmuş bütün elektrik enerjisi istifadəçilərinin (təchizatçılar, istehlakçılar) davranış və hərəkətlərini proqnozlaşdırmağa və onlara ağıllı cavab verməyə çalışan elektrik şəbəkəsinin bir növüdür. Bundan başqa məqalədə qeyd edilir ki, Ağıllı şəbəkə elektrik şəbəkəsi boyunca elektrik enerjisinin axını müşahidə edən və günəş, yanacaq elementi və küləkdən alınan elektrik enerjisinin dəyişməsinə, itkilərini və tezlik inteqrasiyasını idarə etmək üçün kabellərin və ya ötürücü xətlərin istifadəsini özündə birləşdirən ağıllı monitoring sistemindən ibarətdir. Şəkil 1-də ağıllı şəbəkənin müxtəlif komponentləri arasında yüksək səviyyəli rəbitə axını göstərilmişdir. Həmçinin məqalədə Ağıllı Elektrik Stansiyalarının avadanlıqları olan hava sensorları, iqlim proqnozları haqqında məlumat verən cihazlar, intellektual idarəetmə sistemi, kontaktorlar, avtomatik ötürmə sistemi (ATS), yəni elektrik kəsilməsi baş verdikdə signal verən və sistemi müvafiq enerji mənbəyinə ötürən avtomatlaşdırma qurğusu haqqında məlumat verilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, bu sistem vasitəsilə enerji sektorunda bir çox problemlər aradan qaldırılacaqdır. Bundan başqa məqalədə Ağıllı Elektrik Stansiyalarının və Şəbəkələrinin qurulmasının üstünlükləri haqqında məlumat verilir.

Açar sözlər: Süni intellekt texnologiyaları, ağıllı elektrik stansiyası, avtomatik ötürmə sistemi, ağıllı şəbəkə, kommutasiya qurğuları, rəqəmsal transformasiya.

Ключевые слова: Технологии искусственного интеллекта, интеллектуальная электростанция, система автоматической коробки передач, умная сеть, коммутационные устройства, цифровая трансформация.

Keywords: Artificial intelligence technologies, smart power plant, automatic transmission system, smart grid, switching devices, digital transformation.

Bu gün artıq sənaye və istehsalat sahəsində, elm və təhsil sahəsində, maşınqayırma sənayesində və demək olar ki, bütün sahələrdə süni intellektlə çalışan texnologiyalar tətbiq edilir. Bildiyimiz kimi süni intellekt insanlar kimi düşünən və öyrənən, insan əməyini asanlaşdıran, insan zəkasının proqramlaşmış maşınlarda tətbiq etmək məqsədi daşıyan texnologiyadır. Qabaqcıl texnologiyaların hər yerdə həyatın bir hissəsinə çevrildiyi və böyük sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə sənaye kompleksi heç də bundan kənar qalmır. Sənayenin rəqəmsallaşdırılması müasir reallıqların ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Energetika sektoru üçün də bu, əsas texnoloji problemlərdən biridir. Enerji sisteminin inkişafının yeni səviyyəsinə keçid üçün yüz minlərlə insanı elektriksiz qoyan və milyardlarla itgilərə səbəb olan elektrik və sənaye qəzalarının qarşısının alınması məqsədilə rəqəmsal texnologiyalardan istifadə etmək məqsəduyğun olardı. Bütün bu problemlərin aradan qaldırılması yeni idarəetmə səviyyəsinə keçmədən, yəni “ağıllı elektrik stansiyası” sistemi qurmadan çox çətindir. Texnologiyanın sürətli inkişaf etməsi bir çox

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

məişət və sənaye proseslərini, o cümlədən Ağıllı Elektrik Stansiyaları sisteminin yaradılması və onların avtomatlaşdırılmasının vacibliyi zərurətini meydana çıxarır. Belə sistemlərin intellektual avadanlığı istənilən növ elektrik stansiyalarını (günəş, istilik, külək, hidro və s.) səmərəli şəkildə idarə etməyə, istehsalat sahələrinin, müxtəlif avadanlıqlarının fasiləsiz işini təmin etməyə, yaşayış və digər obyektlərin enerji təchizatına nəzarət etmək qabiliyyətinə malikdir. Ağıllı Elektrik Şəbəkəsi etibarlı, qənaətcil və dayanıqlığı təmin etmək üçün ona qoşulmuş bütün elektrik enerjisi istifadəçilərinin (təchizatçılar, istehlakçılar) davranış və hərəkətlərini proqnozlaşdırmağa və onlara ağıllı cavab verməyə çalışan elektrik şəbəkəsinin bir növüdür. Ağıllı şəbəkə elektrik xidmətlərinin səmərəliliyini, əhəmiyyətini, etibarlılığını, iqtisadiyyatını və davamlılığını yaxşılaşdırmaq üçün bütün iştirakçıların (təchizatçıların və istehlakçıların) davranışları haqqında məlumatları toplayan, paylayan və fəaliyyət göstərən rəqəmsal olaraq aktivləşdirilmiş elektrik şəbəkəsidir.

Ağıllı şəbəkə çərçivəsi məlumatların qeyri-mərkəzləşdirilməsi, bərpa olunan paylanmış istehsal və enerjinin saxlanması və paylanması sisteminin avtomatlaşdırılması da daxil olmaqla, paylanmış məlumatlardan ibarətdir və onunla əlaqədardır. Ağıllı şəbəkə, tərifinə görə, enerji təchizatı infrastrukturuna texnoloji həllərin tətbiqi yolu ilə sürətli ikitərəfli rəqəmsal kommunikasiya vasitəsilə real vaxt rejimində məlumatların monitorinqi və aktiv mikroşəbəkənin idarə edilməsindən ibarətdir. [5] Mikroşəbəkələr arasında və elektrik enerjisi, bərpa olunan enerji yaradan avadanlıqlar, istehlakçılar, satıcılar və ya tənzimləyici təşkilatlar kimi üçüncü tərəf qurumları daxilində inteqrasiya mövcuddur. Ağıllı şəbəkə elektrik şəbəkəsi boyunca elektrik enerjisinin axını müşahidə edən və günəş, yanacaq elementi və küləkdən alınan elektrik enerjisinin dəyişməsinə, itkilərinə və tezlik inteqrasiyasını idarə etmək üçün kabellərin və ya ötürücü xətlərin istifadəsini özündə birləşdirən ağıllı monitorinq sistemindən ibarətdir. [Jerry Jackson, 2014]

Ümumiyyətlə, ən effektiv ağıllı şəbəkələr enerji tələbatını azaltmaq üçün pik enerji istehlakı zamanı kritik olmayan ev cihazlarını izləyər, nəzarət edər və pik olmayan saatlarda öz funksiyalarını bərpa edə bilər. Ağıllı şəbəkələr elektrik tələbatını normallaşdırmaqla yanaşı, enerji istehlakı zirvələrini idarə etmək qabiliyyətinə malikdir. Şəkil 1-də ağıllı şəbəkənin müxtəlif komponentləri arasında yüksək səviyyəli rabitə axını göstərilmişdir. [Jerry Jackson, 2014]

Ağıllı şəbəkə təşəbbüsü elektrik enerjisi infrastrukturunun modernləşdirilməsi və böyüməsi istiqamətində əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edib və onu həm funksiya, həm də memarlıq baxımından bugünkü inkişaf etmiş kommunikasiya dövrünə inteqrasiya etmək məqsədi daşıyır. Ağıllı şəbəkənin vahid tərfi yoxdur. Avropa Texnologiya Platformasına görə, ağıllı şəbəkə dayanıqlı, iqtisadi və təhlükəsiz elektrik təchizatını səmərəli şəkildə çatdırmaq üçün ona qoşulmuş bütün istifadəçilərin hərəkətlərini ağıllı şəkildə birləşdirə bilən elektrik şəbəkəsidir. Ağıllı şəbəkə elektrik xidmətlərinin səmərəliliyini, əhəmiyyətini, etibarlılığını, iqtisadiyyatını və davamlılığını yaxşılaşdırmaq üçün bütün iştirakçıların (təchizatçıların və istehlakçıların) davranışları haqqında məlumatları toplayan, paylayan və fəaliyyət göstərən rəqəmsal olaraq aktivləşdirilmiş elektrik şəbəkəsidir [7]

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Şəkil 1. Ağıllı şəbəkə arxitekturası.

Ağıllı Elektrik Stansiyalarının idarəetmə sistemlərinin istehsalat sahələrinə və digər proseslərə inteqrasiyası sayəsində sənaye qurğularının işini sabitləşdirmək, nasazlıqların qarşısını almaq, elektrik enerji istehsalı sahəsindəki problemlərin aradan qaldırmaq mümkün olacaqdır.

Ağıllı Elektrik Stansiyası sistemi generatorların, transformatorların və digər elektrik avadanlıqlarının işini insanın iştirakı olmadan əsas enerji mənbəyindən ehtiyat enerji mənbəyinə (və ya əksinə) problemsiz keçmək imkanı verən avtomatlaşdırılmış texnoloji avadanlıqlar kompleksidir. Ağıllı Elektrik Stansiyası əvvəlcədən müəyən edilmiş alqoritmə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. [1]

Yaşıl Enerji Ağıllı Elektrik Stansiyasının əsas üstünlüyü bizim ağıllı idarəetmə sistemində qabaqcıl alqoritmlərin və süni intellektin istifadəsidir. Bu, enerji istehsalının mövcud şəraitə və tələbatə dinamik uyğunlaşdırılmasına imkan verir və bununla da fotoqalvanik panellərdən tutmuş külək turbinlərinə və müasir enerji saxlama sistemlərinə qədər hər bir komponentin səmərəliliyini maksimuma çatdırır. Belə bir strategiya təkə elektrik stansiyasının səmərəliliyini artırır, həm də təchizatın davamlılığını təmin edir və dayanma riskini minimuma endirir.

Yaşıl Enerji – Ağıllı Elektrik Stansiyası təkə tipik bərpa olunan elektrik stansiyası demək deyil bu, həm də dəyişən şərtlərə və enerji ehtiyaclarına avtonom şəkildə uyğunlaşa bilən sistem yaratmaq üçün qabaqcıl texnologiyaların və enerji idarəçiliyinə innovativ yanaşmaların birləşdiyi enerjinin gələcəyinə baxışdır.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Bu stansiyalar həm də əlavə texniki xidmət işçilərinin iştirakını tələb etmir və öz funksiyalarını davamlı olaraq yerinə yetirir ki, bu da elektrik enerji təchizatında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ehtiyat generatorları və kontakt kommutasiya qurğu "Ağıllı Elektrik Stansiyası" avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərini təşkil edərkən aşağıdakı avadanlıqlar quraşdırılır:

Tələb olunan növdə və gücdə generator dəsti, batareya paketi və ya fasiləsiz enerji təchizatı sistemi, elektrik dövrəsinin dəyişdirilməsinə cavabdeh olan kontaktorlar və avtomatik ötürmə sistemi (ATS), yəni elektrik kəsilməsi baş verdikdə siqnal verən və sistemi müvafiq enerji mənbəyinə ötürən avtomatlaşdırma qurğusu.

Ağıllı Elektrik Stansiyasının əsas komponenti hava sensorları, iqlim proqnozları haqqında məlumat verən cihaz və cari enerji tələbatı kimi müxtəlif mənbələrdən məlumatları təhlil etmək üçün qabaqcıl alqoritmlərdən və süni intellektdən istifadə edən onun intellektual idarəetmə sistemidir. Bu, sistem fotoqalvanik panellərdən və külək turbinlərindən tutmuş müasir enerji saxlama sistemlərinə qədər hər bir modulun səmərəliliyini maksimuma çatdırmaqla real vaxt rejimində enerji istehsalını tənzimləməyə imkan verir. Bu cür optimallaşdırma elektrik stansiyasının ümumi səmərəliliyini artırmaqla yanaşı, dayanma riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və davamlı enerji təchizatını təmin edir. (Бородин М.Д стр.211)

Qabaqcıl idarəetmə ilə yanaşı, Yaşıl Enerji – Ağıllı Elektrik Stansiyası öz sisteminin çevikliyi ilə dəfərlənir. Əsas təchizat nöqtələri də daxil olmaqla yerli enerji şəbəkələri ilə inteqrasiya imkanı istehsal olunan enerjinin həm yerli istehlakçılara, həm də milli şəbəkəyə daha səmərəli paylanmasına imkan verir. Bu o deməkdir ki, Ağıllı Elektrik Stansiyası təkcə müstəqil enerji istehsalçısı kimi deyil, həm də regional enerji ehtiyaclarının sabitləşdirilməsi və ödənilməsində əsas element kimi fəaliyyət göstərə bilər.

Dayanıqlı inkişaf Ağıllı Elektrik Stansiyası layihəsinin arxasında duran əsas fəlsəfədir. Bərpa olunan enerji mənbələrindən maksimum istifadə etməklə və ətraf mühitə təsirləri minimuma endirməklə bu elektrik stansiyası istixana qazı emissiyalarının azaldılmasına töhfə verir və enerji istehsalında ekoloji cəhətdən təmiz təcrübələri təşviq edir. Bundan əlavə, yerli təbii ehtiyatlardan istifadə edərək, Ağıllı Elektrik Stansiyası yerli iqtisadiyyatları dəstəkləyir.

Bu, bərpa olunan enerjinin qlobal enerji sisteminin əsasına çevrildiyi, həm ətraf mühitə, həm də bütün dünyada cəmiyyətlərə fayda gətirən gələcəyə doğru bir addımdır. Ağıllı və inteqrasiya olunmuş enerji sistemlərinin tətbiqi yaşıl enerjiyə keçidi sürətləndirir, qlobal iqlim məqsədlərini dəstəkləyir və gələcək nəsillər üçün davamlı inkişafı təmin edə bilər.

Yeni müasir intellektual avadanlıqları olan avtomatlaşdırılmış Ağıllı Elektrik Stansiyaları hər hansı fasilələrin və elektrik kəsilmələrinin ciddi təhlükəyə səbəb olduğu istehsalat sahələri və digər sənaye obyektləri üçün əvəzolunmazdır.

Həmçinin bu sistem enerji sektorunda bir sıra problemlərin həllinə kömək edəcək.

1. Bəzi enerji kompleksinə daxil olmaqda çətinliklərin aradan qaldırılması. Belə ki enerji sistemlərinin əhəmiyyətli bir hissəsi əlçatmaz yerlərdə yerləşdiyindən texniki monitoring çox çətin və bəzən isə qeyri-mümkün olur.
2. Enerji kompleksinə nəzarətin mürəkkəbliyi səbəbindən bəzən resursların gözləniləndən çox xərclənməsi.
3. Avadanlıqların sıradan çıxması ilə əlaqədar fəvqaladə halların qarşısının alınması. Bu sistem nəticəsində bütün avadanlıqların fasiləsiz işləməsinə nəzarət ediləcəkdir.
4. Həmçinin də enerji itgilərinin minimuma endirilməsinə nəzarət olunacaq.[Бородин М.Д стр. 211]

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Ağıllı Elektrik Stansiyalarının quraşdırılmasının üstünlükləri bunlardır:

Elektrik Stansiyaları növündən və təyinatından asılı olaraq ehtiyat və əlavə enerji mənbəyi kimi xidmət edə bilər. Şəbəkənin gücü qeyri kafi olduqda və təkrar doldurulma lazım olduqda sonuncu əsas enerji mənbəyinə paralel qoşula bilər. Şəbəkədən gələn elektrik enerjisinin hər hansı səbəbdən verilişi dayındıqda və ya enerji mənbəyinin gərginliyi kritik səviyyəyə düşərsə ağıllı avtomatlaşdırma idarəetmə panelinə signal göndərir. 1–2 saniyə ərzində mühərrik və digər avadanlıqlar işə düşür. Beləliklə elektrik enerjisinin kəsilməsindən sonra 2–3 saniyə ərzində sistemin enerjisi əlavə mənbə vasitəsilə bərpa olunur. [3]

Beləliklə “ağıllı elektrik stansiyası”və “ağıllı şəbəkələr ” yaxın gələcəkdə şəbəkələrin qurulmasında əsas rol oynayacaq və enerji kompleksinin əsas tərkib hissələrindən birinə çevriləcəkdir. Bu texnologiyalar gələcək enerji sisteminin əsas elementi hesab ediləcəkdir. O, bütövlükdə enerjinin inkişafı sektorunun istiqamətini müəyyən edəcək, ətraf mühitə təsirin minimuma endirilməsinə və ölkə iqtisadiyyatının yaxşılaşdırılmasına kömək edəcəkdir.

Summary: The article discusses the advantages of applying artificial intelligence technologies to various industries and production areas. As in other fields, artificial intelligence technologies will have a positive impact on the development of the energy sector. For a new level of development of the energy sector, elimination of all problems in the energy system will be solved through "smart power plant and network". This article also talks about the importance of "smart power plant" and "smart grids" system and efficient management of energy system through this system. It was noted that the Smart Electricity Grid is a type of electricity grid that tries to predict the behavior and actions of all electricity users (suppliers, consumers) connected to it and respond intelligently to it in providing reliable, economical and sustainable energy. Furthermore, the article states that a Smart Grid consists of an intelligent monitoring system that observes the flow of electricity across the grid and incorporates the use of cables or transmission lines to manage the variation, losses and frequency integration of electricity from solar, fuel cell and wind sources. Figure 1 shows the high-level communication flow between the various components of a smart grid. Also, the article provides information about the equipment of Smart Power Stations: weather sensors, devices that provide information about climate forecasts, intelligent control system, contactors, automatic transmission system (ATS), that is, an automation device that signals when a power outage occurs and transfers the system to the appropriate energy source. It was noted that many problems in the energy sector will be eliminated through this system. In addition, the article provides information about the advantages of building Smart Power Plants and Grids.

Резюме: В статье говорится о преимуществах применения технологий искусственного интеллекта в различных отраслях и сферах производства. Как и в других сферах, технологии искусственного интеллекта окажут положительное влияние на развитие энергетики. Для нового уровня развития энергетики устранение всех проблем в энергосистеме будет решаться посредством «умной электростанции и сети». В этой статье также говорится о важности системы «умных электростанций» и «умных сетей» и эффективном управлении энергетической системой посредством этой системы. Было отмечено, что интеллектуальная электросеть представляет собой тип электросети, которая пытается предсказать поведение и действия всех подключенных к ней пользователей электроэнергии (поставщиков, потребителей) и разумно реагировать на нее, обеспечивая надежную, экономичную и устойчивую энергию. Кроме того, в статье говорится, что интеллектуальная сеть состоит из интеллектуальной системы мониторинга, которая наблюдает за потоком электроэнергии в сети и включает использование кабелей или линий электропередачи для управления изменениями, потерями и частотной интеграцией электроэнергии от солнечной энергии, топливных элементов и источники ветра. На рисунке 1 показан высокоуровневый поток связи между различными компонентами

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

интеллектуальной сети. Также в статье представлена информация об оборудовании Умных Электростанций: датчики погоды, устройства, предоставляющие информацию о прогнозах климата, интеллектуальная система управления, контакторы, система автоматической трансмиссии (АТС), то есть устройство автоматики, сигнализирующее при отключении электроэнергии. происходит и переводит систему на соответствующий источник энергии. Было отмечено, что благодаря этой системе будут устранены многие проблемы в энергетической сфере. Кроме того, в статье представлена информация о преимуществах строительства интеллектуальных электростанций и сетей.

ƏDƏBİYYAT

1. http://www.ru.planetaryproject.com/global_problems/resourse/static/dinamikamirovogo-prosa-na-pervichnye-energoresursy/ (Дата обращения 5.03.2023) 2. Smart Grid или умные сети электроснабжения ОДО <- URL:
2. Бородин М.Д., студент гр. ЭПБ-211, II курс Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева г. Кемерово
3. Цифровая энергетика и виртуальные электростанции - URL: <https://www.elec.ru/publications/alternativnaja-energetika/4945/> (Дата обращения 5.03.2023)
4. Энергетические комплексы будущего: внедрение возможно в ближайшие 3 года – URL: <https://habr.com/ru/post/573152/> (Дата обращения 5.03.2023)
5. U.S. Department of Energy. Smart Grid / Department of Energy. Дата обращения: 18 июня 2012. Архивировано 15 июня 2012 года.
6. Jerry Jackson, Future Energy (second edition), 2014
7. European Technology Platform, “SMART GRIDS”—Strategic Deployment Document for Europe’s Electricity Networks of the Future, September 2008. <http://www.smartgrid.eu/documents/smart>
8. <https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Artikel/Energy/smart-grids.html>